

ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА КУТИЛАЁТГАН НАТИЖАЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7146103>

Мамарасулов Махмуд Жумабоевич

*Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари ва илғор технологияларни
тадбиқ этиш маркази етакчи мутахассиси*

Мазкур ишда олий таълимни рақамлаштиришнинг мазмун моҳияти аҳамияти ва ундан кутилаётган натижалар таҳлил этилган. Бунда жаҳонда кечаётган олий таълимни рақамлаштириш тенденциялари, рақамлаштириш ва компьютер технологияларининг олий таълимга тадбиқ этишнинг зарурати ҳамда афзалликлари атрофлича кўриб чиқилган. Шунингдек, мамлакатимизда олий таълимни рақамлаштириш борасида амалга оширилаётган ишлар ҳамда унинг истиқболлари ёритилган.

Хозирги кунда жаҳоннинг нуфузли олий таълим муассасаларида таълимни рақамлаштириш асосий устувор йўналиш сифатида қаралмоқда. Ҳаттоки узоқ тарихга эга бўлган мумтоз унверситетлар, хусусан Оксфорд, Кембриж, Сорбонна каби олий таълим муассасалари ҳам рақамли таълим имкониятларидан кенг фойдаланмоқдалар, масофавий таълимни ривожлантиришга эътибор қаратмоқдалар.

Хўш рақамли таълим ўзи нима? Унинг муҳим афзалликлари нималардан иборат? У қандай истиқболга эга? Бу каби саволларга жавоб беришни “рақамли таълим” тушунчасига тариф беришдан бошлайлик.

Бизнингча рақамли таълим – бу таълимни компьютер технологиялари ёрдамида инновацион ташкил этиш бўлиб, том маънода таълимни автоматлаштиришдир. Бу ананавий таълимдан фарқли равишда таълим ресурсларини электрон шаклда яратиш, сақлаш ва тақдим этиш жараёнини яхлит тарзда ифодалайди.

Албатта, рақамли таълимни тушинишда унинг муҳим компоненти бўлган компьютер технологиялари тушунчасининг моҳиятини тушуниб олмоғимиз керак. Бир қатор таърифларга мурожаат этамиз.

Компьютер технологиялари – бу компьютерлардан фойдаланишга асосланган ахборот технологияларининг бир тури. Компьютер (инг. computer – ҳисоблайман) – олдиндан берилган дастур (программа) бўйича ишлайдиган автоматик қурилма. Электрон ҳисоблаш машинаси (ЭҲМ) билан бир хилдаги атама. “Компьютер технологиялари”

тушунчаси маҳаллий адабиётда XX асрнинг 80-йиллари ўрталарида пайдо бўлди.

Украиналик олим В.М. Глушков шундай деб ёзган эди: “21-асрнинг бошларида ушбу маълумотдан (компьютер хотирасида сақланадиган) фойдалана олмайдиган одам 20-асрнинг бошларида ўқишни ҳам, ёзишни ҳам билмайдиган одамга ўхшайди” [1, 235].

Америкалик мутахассисларнинг фикрига кўра, таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш таълим олиш вақтини учдан бир қисмга қисқартиради [5].

Америкалик олим И.В. Робертнинг таъкидлашича, таълимни ахборотлаштириш фактик билимларни механик ўзлаштиришдан янги билимларни мустақил эгаллаш қобилиятини эгаллашга ўтишни таъминлайдиган психологик-педагогик ишланмаларни амалиётга кенг жорий этиш учун зарур шарт-шароитларни яратади; ахборот билан ишлашнинг замонавий усуллари билан таништириш, таълим фаолиятини интеллектуаллаштиришни таъминлайди [2, 76].

Россиялик олим В.А. Извозчиков инфоноосферани шакллантиришнинг бир қисми сифатида ўқув жараёнини компьютерлаштириш ва электронлаштириш, ахборотни қайта ишлаш ва узатишнинг замонавий тизимлари, универсал билимлар асослари асосида инсоният жамияти тирик организмнинг асаб тизимини шакллантириш, деб ҳисоблайди. Маълумотлар, шунингдек, дастурий воситалар педагогика фанининг ўзгармас ва глобал сайёравий қолипига айланди [3, 67].

В.В.Давидовнинг фикрича, “таълимни ахборотлаштириш турли ўқув материалларини ишлаб чиқиш, сақлаш, тиклаш ва шахсга ўтказишда электрон ҳисоблаш машиналаридан (ёки компьютерлардан) фойдаланишнинг илмий асосланган усул ва воситаларини жорий этиш билан боғлиқ” [4, 75].

Бизнинг фикримизча, кенг маънода таълимни ахборотлаштириш – таълим тизимини ахборот маҳсулотлари, воситалар ва технологиялар билан тўлдиришга қаратилган ижтимоий-педагогик ўзгаришлар мажмуаси. Тор маънода эса, таълим тизими муассасаларига микропроцессор технологиясига асосланган ахборот воситаларини, шунингдек, ахборот маҳсулотлари ва шу воситалар асосидаги педагогик технологияларни жорий этиш тушунилади.

Фикримизча, рақамли таълимнинг муҳим афзалликлари қуйидагилар билан белгиланади:

Биринчидан, таълим жараёнидаги вақт ва макон билан боғлиқ турли чекловларни бартараф қилади. Бунда таълим олувчилар ўзлари учун қулай вақтда ва жойда керакли билим, кўникма ва малакаларга эга бўлиши мумкин.

Иккинчидан, катта хажмдаги маълумотлар базасини яратиш имконини беради. Шу билан бирга ўқув материалларини сақлаш, қайта ишлаш ҳамда уларнинг хавфсизлигини таъминлашни ўз ичига олади.

Учинчидан, таълим беришда инсон омили билан боғлиқ қатор муаммоларни четлаб ўтиши билан характерланади. Бу таълим берувчи ва олувчи ўртасидаги зиддиятли ҳолатларнинг олдини олиб таълимни маълум даражада автоматлаштиришга хизмат қилади.

Рақамли таълимнинг юқорида санаб ўтилган афзалликлари олий таълимни ривожлантириш йўналишида муҳим истиқболга эга, деб ҳисоблаш мумкун.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб рақам таълимнинг аҳамияти ва ундан кутилаётган натижалар бўйича қуйдаги хулосаларга келишимиз мумкин.

1. Рақамли таълим ресурслари ўқувчилар билимини яхшилаш ва сифатини оширишнинг реал истиқболларини очадиган замонавий техник воситалардир. Ушбу ресурсларни ўқув жараёнига жорий этиш ўқувчиларнинг ижобий ўқув мотивациясини шакллантиради, ижодий билим фаоллигини, мустақилликни ва ўз-ўзини тарбиялашга бўлган эҳтиёжни рағбатлантиради.

2. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг катта ва доимий ўзгарувчан ахборот массивлари билан ишлаш қобилиятини ривожлантиради ҳамда рақамли таълим ресурсларининг анъанавий ўқув қўлланмалари билан дидактик жиҳатдан мақсадга мувофиқ интеграциясини таъминлаб рақамли таълим ресурсларининг хилма-хиллиги ва уларнинг ахборот ва когнитив имкониятлари туфайли ижобий таълим мотивациясини шакллантиради. Шунингдек, турли рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш талабаларнинг ижодий фаоллигини рағбатлантириш имконини беради.

3. Рақамли таълим ресурсларидан фойдаланган ҳолда таълим жараёнида ўқувчиларнинг билим сифатини баҳолаш қуйидаги мезонлар асосида амалга оширилиши мумкин: когнитив (ўқув жараёни самарадорлигини миқдорий ва сифат жиҳатдан тавсифлаш), фаоллик (ўқув жараёни самарадорлигини баҳолаш, амалий кўникмаларни шакллантириш) ва шахсий (ўқув жараёнининг табиатини баҳолаш ва ўқув жараёнидан қониқиш).

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Глушков, В.М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика. – Киев: Паукова думка, 2009. 314 с.
2. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) – М.: ИИО РАО, 2007. 221 с.
3. Извозчиков, В.А. Новые информационные технологии обучения: Учеб, пособие – Спб.: Питер, 2012. 245 с.
4. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения – М.: Образовательно-производственный центр "ИНТОР", 2018. 342 с
5. March T. Working the Web for Education. Theory and Practice on Integrating the Web for Learning. Режим доступа: <http://www.ozline.com/learning/theory.html>

